

COLOSTROTERAPIA: UMA ABORDAGEM INOVADORA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 17/02/2024](#)

COLOSTROTHERAPY: AN INNOVATIVE APPROACH IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10674035

Rian Barreto Arrais Rodrigues de Moraes¹

Wendryus William De Lima²

Leonardo Torres Camurça³

Carlos Henrique Rodrigues de Paulo⁴

Janaína Antunes dos Santos⁵

João Sá Ferreira Ramos⁶

Aressa Naisa Furlan Fontana⁷

Roberta Cristiane Oliveira da Silva⁸

Christopher Boventura o Couto Ferreira⁹

Giseli Nobres da Silva Freitas¹⁰

Karla Raissa Pires¹¹

RESUMO

A internação na unidade de terapia intensiva neonatal ocorre em mais de 30% das crianças prematuras e de baixo peso, essa internação demonstra

um alto índice de mortalidade e um prejuízo na qualidade de vida dessas crianças, quando entram em contato com patógenos e ficam distantes do aleitamento materno. Como proposta para intervir nessa questão a colostroterapia se apresenta como ferramenta ideal para o desenvolvimento imunológico, neuropsicomotor e nutritivo para o prematuro. Diante disso, nosso objetivo foi analisar o impacto da colostroterapia na unidade de terapia intensiva neonatal. Para isso utilizamos como metodologia a revisão integrativa de literatura, para incluir o máximo de conhecimento ao alcance, foram utilizadas as bases de dados PUBMED, LILACS e MEDLINE, os descritores utilizados como critério de inclusão foram: “Leite humano”, “Aleitamento Materno”, “Recém-nascido prematuro” e “Colostro”. Os estudos pontuaram que a terapia, a princípio, tem resultados nutritivos que serão fundamentais para o correto crescimento do prematuro, mas esse não é o objetivo principal. Sendo o estímulo orofaríngeo responsável por facilitar a colonização do trato gastrointestinal, higiene e o desenvolvimento da mucosa, além de estimular os receptores sensitivos da região, que não poderiam ser feitos pela alimentação enteral. Portanto, indica-se o uso da colostroterapia, com base na revisão dos artigos estudados e é necessária a implementação de um protocolo específico para a maior eficiência na terapia pelo país.

Palavras-Chave: Leite humano. Aleitamento Materno. Recém-nascido prematuro. Colostro

ABSTRACT

Admission to the neonatal intensive care unit occurs in more than 30% of premature and low birth weight children, this hospitalization demonstrates a high mortality rate and a loss in the quality of life of these children, when they come into contact with pathogens and are far from the breastfeeding. As a proposal to intervene in this issue, colostrum therapy presents itself as an ideal tool for immunological, neuropsychomotor and nutritional development for premature babies.

Therefore, our objective was to analyze the impact of colostrum therapy in the neonatal intensive care unit. For this, we used an integrative literature review as a methodology, to include as much knowledge as possible, the PUBMED, LILACS and MEDLINE databases were used. The descriptors used as inclusion criteria were: “Human milk”, “Breastfeeding”, “Premature newborn” and “Colostrum”. The studies pointed out that the therapy, in principle, has nutritional results that will be fundamental for the correct growth of the premature baby, but this is not the main objective. As the oropharyngeal stimulus is responsible for facilitating the colonization of the gastrointestinal tract, hygiene and development of the mucosa, in addition to stimulating the sensory receptors in the region, which could not be done by enteral feeding. Therefore, the use of colostrum therapy is indicated, based on the review. of the articles studied and it is necessary to implement a specific protocol for greater efficiency in therapy across the country.

Keywords: Human milk. Breastfeeding. Premature newborn. Colostrum.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 1,7 milhões de mortes nos primeiros 28 dias de vida poderiam ser evitadas, caso houvesse condições adequadas de serviços de saúde e cuidados corretos no período periparto (OMS, 2018). Cerca de 80% dessas mortes ocorrem em recém-nascidos de baixo peso (RNBP), que necessitam de cuidados especiais, muitas vezes, de internamento na unidade de terapia intensiva neonatal, para o correto suporte nutricional e imunológico. A ciência mostrou a importância da correta maturação intrauterina, tanto relacionada ao desenvolvimento neuropsicomotor, quanto à maturidade imunológica própria, já que quanto mais imaturo for o recém-nascido maior a chance de mortalidade, devido a infecções virais e bacterianas. (KOCISZEWSKA-NAJMAN et al, 2020)

Portanto, é fato que os recém-nascidos pré-termo e de baixo peso, principalmente, pela imaturidade imunológica, possuem maior chance de internamento em UTI's neonatais, o que lhes impõem um alto risco de infecções, seja pelo ambiente, seja pela quantidade de procedimentos invasivos, que fragilizam o RNBP, intensificando, ainda mais, a situação em caso de existência de doenças base e de não-aleitamento correto. (SNYDER et al, 2017)

Por isso, é necessária a coleta de dados para evidenciar a importância da colostroterapia nas unidades de terapia intensiva neonatais. Os estudos mostram a eficácia inquestionável do aleitamento materno, tanto para o recém-nascido, que obterá os nutrientes, os anticorpos necessários para sua proteção e o desenvolvimento neurocomportamental, quanto para a nutriz, equilibrando seu sistema endócrino e trazendo sensação de satisfação e de aceitação da nova realidade (HEINE et al, 2021). O aleitamento é recomendado já na primeira hora de vida, para proporcionar defesa imunológica ao recém-nascido, que, em contato com o ar ambiente, estará exposto aos mais diversos antígenos. Os estudos mostram que o colostro presente no leite materno é rico em proteínas, gorduras, vitaminas e, principalmente, em fatores protetivos como as imunoglobulinas. (COLONETTI et al, 2022)

Como efeito da imaturidade, os RNPT e RNBP não possuem desenvolvimento gastrointestinal suficiente para o metabolismo de certas substâncias e para a proteção contra patógenos presentes no meio, por isso, os estudos mostram a eficácia da administração orofaríngea do colostro materno (colostroterapia), como fator protetivo para o desenvolvimento do arranjo intestinal e para a proteção contra a maior parte dos patógenos que aumentam a taxa de mortalidade nesse público-alvo (CHEN et al, 2021). A terapia consiste na administração em pequenas doses (0,1 ml) do colostro materno na região interna de cada bochecha do recém-nascido de três em três horas por um período de cinco dias, não com finalidade nutritiva, mas sim como terapia imune, para a consolidação da mucosa gastrointestinal, pela absorção de

oligossacarídeos e citocinas na superfície epitelial, criando uma barreira defensiva contra os antígenos presentes no ambiente. (BAYRAKTAR et al, 2022).

Apesar da comprovação científica, a adesão da colostroterapia ainda é baixa nas unidades de saúde, seja pela fragilidade protocolar dessa medida, seja pela falta de acesso a essa tecnologia por meio da equipe de saúde. (NASCIMENTO et al, 2020)

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo desse trabalho é revisar o efeito da colostroterapia nos recém-nascidos prematuros e de baixo peso que necessitam de internação em unidades de terapia intensiva.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Avaliar o impacto da colostroterapia no desenvolvimento do recém-nascido;
- Avaliar a comparação do efeito da colostroterapia em recém-nascidos prematuros e de baixo peso;
- Analisar a indicação da colostroterapia em prematuros internados em unidades de terapia intensiva neonatais;

3. METODOLOGIA

Esse trabalho utiliza como abordagem a revisão integrativa da literatura com uma abordagem descritiva exploratória do tipo qualitativa, o objetivo dessa metodologia é incluir o máximo possível de trabalhos, dentro dos critérios, favorecendo uma maior análise de estudos para potencializar os resultados sobre o fenômeno alvo. Como organizador estrutural desse

trabalho foi utilizada a estratégia PICO (SOUSA et al, 2018), que integra uma população de interesse (P), fenômeno de interesse (I) e contexto (co), sendo P: recém-nascidos prematuros; I: uso da colostroterapia; co: durante a internação em unidades de terapia intensiva neonatais.

O procedimento de coleta de registros foi realizado em fontes similares e confiáveis com uma abordagem qualitativa, a fim de correlacionar os dados com a temática em questão. Os resultados obtidos foram sintetizados com identificação, periódico, tipo de estudo, objetivo e principais achados em uma tabela organizada de forma decrescente, conforme o ano de publicação.

Foram utilizados como critérios de inclusão os artigos relacionados com a questão norteadora: colostroterapia em recém-nascidos prematuros nas unidades de terapia intensiva neonatais. Os trabalhos tem marco temporal de publicação nos últimos 5 anos, sem restrição quanto ao tipo de estudo. A busca no acervo médico foi realizada no mês de setembro de 2022, sem restrições de linguagem, as bases de dados usadas foram: PUBMED, LILACS e MEDLINE. Os descritores utilizados como critério de inclusão foram escolhidos com base nos descritores em ciências da saúde (Decs): “Leite humano”, “Aleitamento Materno”, “Recém-nascido prematuro” e “Colostro”.

A busca da bibliografia específica teve como etapas: busca de descritores condizentes com a pergunta norteadora, seguido de busca de trabalhos que abordassem os descritores e, por fim, artigos publicados nos últimos 5 anos. Foram identificados um total de 34 artigos nas bases de dados, dos quais 15 estavam repetidos, ficando 19 artigos selecionados após os critérios. O fluxograma 1 mostra o processo de seleção dos trabalhos.

Fluxograma 1. Critérios de busca bibliográfica

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os trabalhos analisados, com exceção de Anish Pillai, et al 2022, mostraram por diversas abordagens diferentes o fato de que a colostroterapia é fundamental para o desenvolvimento do neonato, principalmente em recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso (RNMBP) e de baixo peso (RNBP), de modo que quanto menos desenvolvido, mais benefícios essa terapia trará (NASCIMENTO et al, 2020). Todos os estudos utilizaram o protocolo já sistematizado de colostroterapia orofaríngea, com aplicação de 0,1 ml na face interna de cada bochecha do recém-nascido, para o contato da mucosa com os componentes imunológicos do composto.

Os estudos mostraram que, nas UTI's neonatais, a falta de um protocolo bem estabelecido, mostrando fatores de elegibilidade e conduta, é o principal entrave que dificulta a aplicabilidade da colostroterapia, mas esses mesmos estudos mostraram que o uso dessa ferramenta tem se mostrado eficaz para o desenvolvimento de fatores protetivos contra patógenos, presentes, muitas vezes, na própria unidade de terapia intensiva e nas terapias invasivas, aumentam a taxa de aleitamento materno exclusivo dada a estimulação orofaríngea pelo composto (HEINE et al, 2021), diminuindo as chances de desenvolver intolerância alimentar, síndromes metabólicas e atuando no desenvolvimento da maturidade gastrointestinal.

A maioria dos recém-nascidos pré-termo, necessitam de um acompanhamento na unidade de terapia intensiva até que seu desenvolvimento seja suficiente para se adequar aos cuidados maternos (HEINE et al, 2021), no entanto, esse período de “reclusão” até a

maturidade, muitas vezes afasta o recém-nascido do leite materno, seja pela presença de uma patologia associada como a enterocolite necrosante, sepse, displasia broncopulmonar, comprometimentos do neurodesenvolvimento entre outras. Esse afastamento, priva o recém-nascido dos benefícios do contato com todas as substâncias presentes no leite materno, que são fundamentais para o desenvolvimento específico daquele bebê. Snyder, et al 2017, mostra que mesmo nesses cenários, onde a nutrição enteral nem sempre é possível e a imaturidade gastrointestinal impede ingestão oral do alimento, a colostroterapia é eficaz como proposta protetora tanto para aumentar o aleitamento exclusivo, quanto para melhora no prognóstico do recém-nascido. Além disso, Carmel et al, 2019, mostra que o uso de suplementação com ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa no período perinatal, estudada a décadas, não é suportada.

Isso ocorre porque, segundo o colostro atua como agente imunomodulador, com o aumento de IgA, IgM, lactoferrina, citocinas, fatores anti-inflamatórios e antioxidantes trazendo uma ativação imune protetiva para o desenvolvimento do recém-nascido, promovendo resistência à infecção bacteriana e viral, principalmente contra o rotavírus e vírus sincicial respiratório. (CIVRA et al, 2021)

Alguns estudos compararam os fatores componentes do colostro em situações de parto pré-termo, a termo, de mães com diferentes perfis clínicos e diferentes tipos de parto (normal e cesariana), não mostrando diferenças significativas no número de gorduras e nutrientes e evidenciando que no colostro pré-termo há mais componentes celulares, responsáveis pela maturação do prematuro, de maneira proporcional (SANTIAGO et al, 2018). Esses estudos também asseguraram a necessidade de colostroterapia independente do tipo de parto, de perfil materno e de maturação neonatal. (KAINGADE et al, 2017).

Quadro 1. Descrição da bibliografia revisada.

AUTOR / ANO/ PERIÓDICO	TIPO DE TRABALHO / NÍVEL DE EVIDÊNCIA	OBJETIVO	CONCLUSÃO
Godoy, 2021, Teses e dissertações USP	Estudo longitudinal observacional, nível de evidência 4	Avaliar o impacto da colostroterapia em recém-nascidos prematuros.	A colostroterapia possui efeito benéfico sobre a microbiota oral dos recém-nascidos
Nascimento et al, 2020, Saúde e Pesquisa, Maringá	Estudo exploratório retrospectivo, nível de evidência 3	Avaliar a utilização da colostroterapia em recém-nascidos de muito baixo peso.	Os pacientes de menor peso foram mais beneficiados com a terapia, ficando evidente a redução na mortalidade.
Moreira, 2019, Teses e dissertações USP	Estudo prospectivo observacional, nível de evidência 4	Avaliar o estabelecimento da microbiota de recém-nascidos submetidos a colostroterapia.	O colostro pasteurizado foi capaz de favorecer a prevalência de bactérias benéficas para a microbiota.
Anish Pilai et al, 2022, PUBMED	Revisão sistemática, nível de evidência 1	Análise de crítica de artigos	Não ficou claro se o processamento e fracionamento do leite conferem vantagem aos prematuros.
Colonetti et al, 2022, Sage Journals	Revisão sistemática, nível de evidência 1	Analisar estudos sobre a utilização de colostro em recém-nascidos.	O colostro parece resultar em aumento da lactoferrina na urina de recém-nascidos após uma semana de intervenção.
Bayraktar et al, 2022, PUBMED	Estudo observacional,	Comparar a concentração de fator de inibição de	A ruptura prematura de membranas foi correlacionada a uma

	nível de evidência 4	macrófagos no colostro de mães com e sem ruptura prematura de membranas.	maior concentração de fator de inibição de macrófagos, contribuindo para proteção adicional aos neonatos.
Heine et al, 2021, Thieme.	Estudo observacional, nível de evidência 4	Avaliar as taxas de aleitamento materno exclusivo e identificar fatores de influência.	Recém-nascidos prematuros foram menos propensos a serem amamentados exclusivamente no momento da alta.
Chen et al, 2021, Medicina de amamentação	Estudo prospectivo randomizado, nível de evidência 2	Explorar a eficácia da administração orofaríngea precoce de colostro.	A administração precoce do colostro melhora a função imune do trato gastrointestinal.
Zhou et al, 2021, PUBMED	Estudo prospectivo randomizado, nível de evidência 2	Avaliar a expressão diferencial de circRNAs exossomais em colostro pré-termo e em colostro a termo.	Houve diferença significativa nos circRNAs exossomais dos dois tipos de colostro analisados, demonstrando sua importância para o desenvolvimento do neonato.
Civra et al, 2021, Sage Journals	Estudo não experimental, prospectivo e transversal, nível de evidência 3	Explorar a atividade antiviral do colostro prematuro	Ficou evidente a atividade antiviral intrínseca ao colostro humano.
Kociszewska-Najman et al, 2020, PUBMED	Estudo prospectivo, nível de evidência 3	Determinar a concentração de TGF-B2 no colostro humano por parto vaginal e cesariana, além de mostrar a comparação entre colostro a termo e pré-termo.	O aleitamento materno exclusivo pelas mães após o parto pode prevenir o impacto de patógenos e reduz o risco de enterocolite necrosante.

Collins et al, 2019, Science Direct	Estudo prospectivo, nível de evidência 3	Análise da suplementação de prematuros com ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa.	A suplementação adicional de ômega-3 LCPUFA para prematuros não é suportada.
Ünver Korgali et al, 2019, Medicina de Amamentação	Estudo prospectivo, nível de evidência 3	Análise de chit 1 no colostro de diferentes perfis maternos e sua influência no prematuro.	O colostro Chit 1 pode ter papel na proteção de prematuros, além disso, não houve diferença significativa nos diferentes perfis maternos quanto à quantidade de Chit 1.
Thakkar et al, 2019, MDPI	Estudo longitudinal, nível de evidência 4	Comparação de ácidos graxos no leite materno de mãe que tiveram bebês a termo e prematuros.	O colostro prematuro continha significativamente mais ácidos graxos de cadeia média, sendo fundamental para o desenvolvimento, mesmo em populações com nutrição abaixo do ideal
Moreno-Fernandez et al, 2019, Pediatric Allergy and Immunology	Estudo observacional, nível de evidência 3	Avaliar o efeito do colostro orofaríngeo nos níveis séricos de imunoglobulina, lactoferrina e resistina no primeiro mês de vida	A administração de colostro orofaríngeo é segura em recém-nascidos prematuros e melhora seu perfil imunológico, mostrando papel potencial como agente imunomodulador.
Santiago et al, 2018, Scielo	Estudo transversal, nível de evidência 5	Avaliar a possível diferença entre o conteúdo de gordura e o valor energético estimado no colostro a depender do crescimento fetal.	Não houve diferença entre o conteúdo de gordura e valor energético estimado em função do crescimento fetal.

Juhl et al, 2018, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition	Estudo piloto de segurança, nível de evidência 4	Avaliar o uso do colostro bovino durante as primeiras semanas após o parto.	É viável o uso do colostro bovino como suplemente durante as primeiras semanas de vida para aumentar a ingestão proteica.
Kaingade et al, 2017, Medicina de Amamentação	Estudo prospectivo, nível de evidência 3	Comparação entre o colostro das mães pré- termo e a termo quanto à presença de componentes celulares.	Há um aumento do nível dos componentes celulares conforme a necessidade do neonato.
Snyder et al, 2017, Pediatrics and Neonatology	Estudo longitudinal observacional, nível de evidência 4	Confirmar a viabilidade do colostro orofaríngeo e relacionar essa terapia a desfechos clínicos e nutricionais.	A aplicação de colostro para recém-nascidos de muito baixo peso é segura e prática em unidades de terapia intensiva neonatal.

Os estudos analisados contribuíram para reforçar a evidência de resposta positiva ao uso da colostroterapia nas primeiras semanas de nascimento, principalmente nas unidades de terapia intensiva, quando haverá maior necessidade de adaptabilidade do corpo do recém-nascido para o desenvolvimento dos sistemas corporais, para a defesa imunológica e para determinar o bem-estar futuro desse indivíduo, já que a colostroterapia favorece a maior adesão ao aleitamento exclusivo e conseqüentemente, estimulando o correto desenvolvimento neuropsicomotor, metabólico e imune. (MOREIRA, 2019)

Os estudos pontuaram que a terapia, a princípio, tem resultados nutritivos que serão fundamentais para o correto crescimento do prematuro, mas esse não é o objetivo principal. Sendo o estímulo orofaríngeo responsável por facilitar a colonização do trato gastrointestinal, higiene e o desenvolvimento da mucosa, além de estimular os receptores sensitivos da região, que não poderiam ser feitos pela alimentação enteral. Ainda quanto aos componentes nutritivos. (ÜNVER KORGALI et al, 2019)

4. CONCLUSÃO

O trabalho conclui que é indispensável a realização de colostroterapia na unidade de terapia intensiva neonatal, uma vez que a bibliografia demonstra valores positivos e praticidade na implementação dessa medida, além de não oferecer risco aos recém-nascidos. Fica, no entanto, a necessidade de estudos maiores que demonstrem a correlação de dosagem e efetividade para cada situação, facilitando o manejo dos diferentes perfis de pacientes prematuros. Por fim, é necessária a implementação de um protocolo nacional para a colostroterapia nas unidades de terapia intensiva neonatais.

5. REFERÊNCIAS

1. BAYRAKTAR, Süleyman; TANYERI-BAYRAKTAR, Bilge ; KILIÇ, Ülkan. Increased Colostral Concentration of Macrophage Migration Inhibitory Factor in Mothers with Premature Rupture of Membranes. **Breastfeed Med**, p. 189–193, 2022. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-35049342>>. Acesso em: 20 set. 2022.
2. CHEN, Xiao-Chun; TONG, Yan-Fen; HAN, Zi-Min; *et al.* The Effects of Early Oropharyngeal Administration of Microdosed Colostrum on Feeding Status in Ventilated Extremely Low-Birth-Weight Infants. **Breastfeed Med**, p. 648–653, 2021. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33983840>>. Acesso em: 20 set. 2022.
3. CIVRA, Andrea; FRANCESE, Rachele; DONALISIO, Manuela; *et al.* Human Colostrum and Derived Extracellular Vesicles Prevent Infection by Human Rotavirus and Respiratory Syncytial Virus in Vitro. **J Hum Lact**, p. 122–134, 2021. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33534629>>. Acesso em: 20 set. 2022.
4. COLLINS, Carmel T.; GIBSON, Robert A.; MCPHEE, Andrew J.; *et al.* The role of long chain polyunsaturated fatty acids in perinatal

- nutrition. **Semin Perinatol**, p. 151156–151156, 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-31326100>>. Acesso em: 20 set. 2022.
5. COLONETTI, Tamy; DE CARVALHO FLORÊNCIO, Isabela; FIGUEIREDO, Pâmela; *et al.* Colostrum Use and the Immune System of Premature Newborns: A Systematic Review and Meta-Analysis. **J Hum Lact**, p. 487–500, 2022. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-35416063>>. Acesso em: 20 set. 2022.
6. GODOY, Ramon Vitor Cortez de. Efeito da colostroterapia e do leite materno no estabelecimento da microbiota de recém-nascidos prematuros. **pesquisa.bvsalud.org**, p. 140–140, 2021. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1390860>>. Acesso em: 20 set. 2022.
7. HAASE, Barbara; JOHNSON, Teresa S. ; WAGNER, Carol L. Facilitating Colostrum Collection by Hospitalized Women in the Early Postpartum Period for Infant Trophic Feeding and Oral Immune Therapy. **J Obstet Gynecol Neonatal Nurs**, p. 654–660, 2018. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-30196807>>. Acesso em: 20 set. 2022.
8. HEINE, Eva; MEHLER, Katrin; SCHÖPPING, Michiko; *et al.* Privacy, Early Colostrum, and Gestational Age are Associated with Exclusive Breastfeeding in Preterm and Sick Term Infants. **Z Geburtshilfe Neonatol**, p. 346–352, 2021. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-34384133>>. Acesso em: 20 set. 2022.
9. JUHL, Sandra Meinich; YE, Xuqiang; ZHOU, Ping; *et al.* Bovine Colostrum for Preterm Infants in the First Days of Life: A Randomized Controlled Pilot Trial. **J Pediatr Gastroenterol Nutr**, p. 471–478, 2018. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-29019855>>. Acesso em: 20 set. 2022.
10. KAINGADE, Pankaj; SOMASUNDARAM, Indumathi; SHARMA, Akshita; *et al.* Cellular Components, Including Stem-Like Cells, of

Preterm Mother's Mature Milk as Compared with Those in Her Colostrum: A Pilot Study. **Breastfeed Med**, p. 446–449, 2017.

Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-28640669>>. Acesso em: 20 set. 2022.

11. KOCISZEWSKA-NAJMAN, Bozena; SIBANDA, Elopy; RADOMSKA-LESNIEWSKA, Dorota M.; *et al.* Does Caesarean Section or Preterm Delivery Influence TGF- β 2 Concentrations in Human Colostrum? **Nutrients**, 2020. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32326558>>. Acesso em: 20 set. 2022.
12. MOREIRA, Luana do Nascimento. Evolução da colonização da microbiota fecal de recém-nascidos prematuros submetidos à colostroterapia. **pesquisa.bvsalud.org**, p. 66–66, 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1048693>>. Acesso em: 20 set. 2022.
13. MORENO-FERNANDEZ, Jorge; SÁNCHEZ-MARTÍNEZ, Belén; SERRANO-LÓPEZ, Laura; *et al.* Enhancement of immune response mediated by oropharyngeal colostrum administration in preterm neonates. **Pediatr Allergy Immunol**, p. 234–241, 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-30444546>>. Acesso em: 20 set. 2022.
14. NASCIMENTO, Maria Beatriz Reinert do; FLORIANO, Maria Luíza; GIACOMET, Marina Dal Molin; *et al.* Estudo exploratório sobre a utilização da Colostroterapia em Unidade Neonatal de uma maternidade brasileira. **Saude e pesqui. (Impr.)**, p. 389–397, 2020. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1116222>>. Acesso em: 20 set. 2022.
15. PILLAI, Anish; JHAVERI, Isha; SAKHARKAR, Sachin; *et al.* Liquid gold: do we need to fraction fresh colostrum for oral immunotherapy in premature infants? **Int Breastfeed J**, p. 30–30, 2022. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-35418305>>. Acesso em: 20 set. 2022.

16. SANTIAGO, Luiza Tavares Carneiro; MEIRA JÚNIOR, José Donizeti de; FREITAS, Natália Alves de; *et al.* Conteúdo de gordura e energia no colostro: efeito da idade gestacional e do crescimento fetal. **Rev. Paul. Pediatr. (Ed. Port., Online)**, p. 286–291, 2018. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-977060>>. Acesso em: 20 set. 2022.
17. SNYDER, Ruth; HERDT, Aimee; MEJIAS-CEPEDA, Nancy; *et al.* Early provision of oropharyngeal colostrum leads to sustained breast milk feedings in preterm infants. **Pediatr Neonatol**, p. 534–540, 2017. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-28550982>>. Acesso em: 20 set. 2022.
18. SOUSA, L.; MARQUES, J.; FIRMINO, C.; *et al.* Modelos de formulação da questão de investigação na Prática Baseada na Evidência. **undefined**, 2018. Disponível em: <<https://www.semanticscholar.org/paper/Modelos-de-formula%C3%A7%C3%A3o-da-quest%C3%A3o-de-investiga%C3%A7%C3%A3o-na-Sousa-Marques/027fede36f2870da942d4048c961a65a03f62469#citing-papers>>. Acesso em: 25 set. 2022.
19. THAKKAR, Sagar K.; DE CASTRO, Carlos Antonio; BEAUPORT, Lydie; *et al.* Temporal Progression of Fatty Acids in Preterm and Term Human Milk of Mothers from Switzerland. **Nutrients**, 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-30626044>>. Acesso em: 20 set. 2022.
20. TURIN, C. G.; ZEA-VERA, A.; RUEDA, M. S.; *et al.* Lactoferrin concentration in breast milk of mothers of low-birth-weight newborns. **J Perinatol**, p. 507–512, 2017. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-28125095>>. Acesso em: 20 set. 2022.
21. ÜNVER KORGALI, Elif ; DOGAN, Halef Okan. Chitotriosidase Levels in the Colostrum from Mothers of Term and Preterm Infants. **Breastfeed Med**, p. 487–492, 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-31150283>>. Acesso em: 20 set. 2022.

22. ZHOU, Yahui; YU, Zhangbin; WANG, Xingyun; *et al.* Exosomal circRNAs contribute to intestinal development via the VEGF signalling pathway in human term and preterm colostrum. **Aging (Albany NY)**, p. 11218–11233, 2021. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33820870>>. Acesso em: 20 set. 2022.
23. **Quase 30 milhões de recém-nascidos prematuros e doentes necessitam de tratamento para sobreviver todos os anos – OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde.** www.paho.org. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/noticias/13-12-2018-quase-30-milhoes-recem-nascidos-prematuros-e-doentes-necessitam-tratamento-para>>. Acesso em: 21 set. 2022.
-

¹ acervocientifico1@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1971-1243>

Centro Universitário São Lucas – UNISL

² wendryus@yahoo.com.br

Centro Universitário São Lucas – UNISL

³ leocamurca@gmail.com

Faculdade Metropolitana- UNNESA

⁴ Chrp.med@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-5428-0356>

Centro Universitário São Lucas – UNISL

⁵ janaina9943@gmail.com

Centro Universitário São Lucas – UNISL

⁶ joaosframos05@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-8233-7514>

⁷ naisafurlan05@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-7573-8850
FACIMPA

⁸ robertacristiane.88@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-2388-0284
Centro Universitário São Lucas – UNISL

⁹ boaventura.chris@outlook.com
https://orcid.org/0009-0007-2680-2457
Universidade do Vale do Sapucaí

¹⁰ ginobres@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-1866-6225
Centro Universitário São Lucas – UNISL

¹¹ Karlinhapires01@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-7398-2700
Facimpa

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil